

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLA SHAXSINING
RIVOJLANISHIDA TARBIYANING AHAMIYATI

Berdiyeva Muborak

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Murodova Shahnoza

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639205>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash vazifasi va mazmuni bolaning ma'naviy dunyosini, uning ongini, axloqiy hislarini, shaxsiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirishni taqozo etadi. Bolalarda axloqiy his-tuyg'ular, tasavvurlar va xatti-harakatlarni tarbiyalash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining bola rivojlanishidagi ahamiyati, bola shaxsining rivojlanishida tarbiyaning roli haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: shaxs tushunchasi, odob, axloq, maktabgacha ta'lim, mehnat, o'yin, mashg'ulot, qonun, "Ilk qadam", qadriyat, pedagog, jamiyat, ta'lim, tarbiya, qamrab olish, maktabgacha yoshdagi bolalar.

IMPORTANCE OF EDUCATION IN PERSONAL DEVELOPMENT OF THE CHILD IN
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Abstract. The purpose and content of this article is to educate and develop the spiritual world of the child, his mind, moral feelings, and personal qualities. It was discussed about the education of moral feelings, imagination and behavior in children, the importance of preschool educational organizations in the development of the child, the role of education in the development of the child's personality.

Key words: personality concept, manners, morality, preschool education, work, game, activity, law, "First step", value, pedagogue, society, education, education, inclusion, preschool children.

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Целью и содержанием данной статьи является воспитание и развитие нравственного мира ребенка, его ума, нравственных чувств и личностных качеств. Речь шла о воспитании нравственных чувств, воображения и поведения у детей, значении дошкольных образовательных организаций в развитии ребенка, роли образования в развитии личности ребенка.

Ключевые слова: концепция личности, нравы, нравственность, дошкольное образование, труд, игра, деятельность, закон, «Первый шаг», ценности, педагог, общество, воспитание, инклюзия, дошкольники.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tizimi tarmoqlarini kengaytirish ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish shart-sharoitlarini yaratish ko'zda tutilgan. Ushbu qarorga muvofiq tatbiq qilingan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturining tamoyili ta'lim jarayoniga qo'shilayotgan bolalarning ilk qadamlaridir.

Maktabgacha ta'lim davri bolaning ma'naviy shakllanishida eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Shu davrda ma'lum maqsadga qaratilgan ta'lim-tarbiya ta'sirida shaxsning axloqiy sifatleri shakllana boshlaydi. Bola atrofdagilar bilan bo'ladigan munosabatlarida egallab olgan axloq normalariga asoslangan holda ish tutadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalarga ilk yoshdan boshlab axloqiy tarbiya berib borish muhimdir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash vazifasi va mazmuni bolaning ma'naviy dunyosini, uning ongini, axloqiy hislarini, shaxsiy sifatlarini tarbiyalash va rivojlantirishni taqozo etadi. Bolalarda axloqiy his-tuyg'ular, tasavvurlar va xatti-harakatlarni tarbiyalash. Axloqiy bilim berish bir qancha tarbiyaviy vazifalarni bajaradi, inson hayoti va madaniyatining axloqiy qadriyatlari to'g'risida keng tasavvur, tushunchalar beradi.

Tadqiqot va kuzatishlar natijasida kishi o'ziga oladigan kerakli barcha ma'lumotlarning 70%i 5 yoshgacha qabul qilinishi aniqlangan. Bu esa bolaga yoshlik davridan boshlab ta'lim-tarbiya berish muhimligining isbotidir. Yapon yozuvchisi Masaru Ibukaning "3 dan keyin kech" asarida ham bolaning yoshlik davrida "olgan" ya'ni o'zlashtirgan bilimlarining muhimligi, ayniqsa 3 yoshgacha bo'lgan davr muhimligi haqida so'z yuritilgan. Masaru Ibuka yosh bolalarni bamisoli shimib oluvchi gupkaga o'xshatadi. Darhaqiqat, bola gupka o'ziga suyuqlikni shimib olgani kabi bilimlarni o'zlashtirishga qodir. Yuqoridagi fikrlar bolaga yoshlikdan ta'lim-tarbiya berishning muhimligini anglatadi.

Tarbiya - inson kamolotiga ta'sir etuvchi tashqi omillardan hisoblanadi. Tarbiya- aniq maqsadlarni ko'zlab sistemali ravishda, insonda ijobiy fazilatlarni tarkib toptirishi yo'lida tarbiyachi rahbarligida amalga oshirib boriladi. Inson bolasi dunyoga kelar ekan, avvalo, dunyoni

anglaydi. Ona tilini o'zlashtiradi. Vataniga mehri uyg'onadi. Kelgusida oladigan bilimlariga zamin hozirlaydi. Bunda oila asosiy rol o'ynasa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rnini ham ahamiyatlidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolani ta'lim olishga tayyorlab, o'qishga bo'lgan qiziqishini uyg'otishda katta hissa qo'shadi.

Agrippina Shin shunday deydi: "Umuman olganda, davlat talablarida kichik va maktab yoshigacha bo'lgan bolalarni besh yo'nalishda rivojlantirish kerakligi ko'rsatilgan. Bu besh yo'nalishni rivojlantirib, bola 4 kompetensiyaga ega bo'ladi, ya'ni u 1-sinfga chiqishga motivatsiya oladi. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otadi, tizimli o'qitishga tayyorlab boradi. Bolani tushunishda, uning individual muammolarini hal qilishda va uning rivojlanishini optimallashtirishda bir-birlariga yordam berish bebahodir. Maktabgacha yoshdagi bolada o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini muvaffaqiyatli shakllantirish pedagog, psixolog, maktabgacha ta'lim tashkilotining, tibbiyot xodimi va bolaning ota-onasi o'rtasidagi yaqin hamkorlik sharti bilan mumkin. Shu bilan birga, pedagogning ota-onalar bilan o'zaro munosabatlarining roli juda katta. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oila bilan o'zaro munosabatlarining barcha shakllari va turlarining asosiy maqsadi bolalar, ota - onalar va pedagoglar o'rtasida ishonchli munosabatlarni o'rnatish, ularni bitta jamoaga birlashtirish, o'z muammolarini bir-biri bilan bo'lishish va birgalikda hal qilish zarurligini tarbiyalashdir. Jamoa bilan ishlash vaqtida muomala bola uchun zarur ehtiyojga aylanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin faoliyati, buyumlar bilan ishlashga o'rgatish ahamiyatlidir. Chunki, bu jarayonlarda bolaning barcha bilish jarayonlari, maqsadlari va xulq-atvor sabablari rivojlanadi. Bu faoliyatda bolalar tarbiyachilar rahbarligida buyumlarning xususiyatlari, ular bilan qilinadigan harakatlar tog'risida dastlabki bilimlarni o'zlashtiradilar, bola ikki yarim yoshga to'lganda buyumlar bilan bogliq faoliyat va muomala ancha yuqori rivojlanish darajasiga erishadi o'yin va tasviriy faoliyatga o'tish uchun asos yaratiladi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin faoliyatining mazmuni xilma-xil bo'ladi va har tomonlama rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi. O'yin xayolni rivojlantirishga, atrofdagi voqelik, odamlar mehnati to'g'risida bilimlarni chuqurlashtirishga, shaxsning jamoatchilik xususiyatlarini shakllantirishga ko'maklashadi. O'zlashtirilgan bilimlar va rivojlangan aqliy qobiliyatlarni bolalar xilma-xil o'yinlarda va mehnatda qo'llaydilar.

Bularning hammasi bola shaxsining rivojlanishiga ta'sir etadi, unda faoliyatning yangi mazmuniga qiziqishini shakllantiradi. Shunday ekan, bu tizim faoliyatini yanada kuchaytirish, maktabgacha tashkilotlarida har tomonlama qulay shart-sharoitlar yaratish ularga maktabgacha

yoshdagi bolalarni keng jalb etish kelajak avlodning barkamol va yetuk shaxs bo'lib shakllanishida muhim o'rin tutadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalash vazifasi va amalga oshirish vositalari shaxsning muhim ma'naviy sifatlari bo'lgan axloqiy ong, hissiyot va xulqni shakllantirish, vatanparvarlik, vatanga muhabbat, insonparvarlik, mehnatga munosabat, jamoa bilan birgalikda qilinadigan izlanishlarga munosabat, ongli intizom va boshqa tuyg'ularni kamol toptirish axloqiy tarbiyaning muhim vazifasi hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy ruhda tarbiyalash kerak. Yoshlarimizni ma'rifatli shaxs sifatida tarbiyalashimiz uchun ko'proq ilmga chorlashimiz muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining: "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori 2016-yil
2. O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni. – Lex.uz, 2020-yil 7avgust.
4. Ilk qadam o'quv dasturi T-2022-y.
5. Qodirova F., Toshpo'latova. Sh., Kayumova N., A'zamova N. "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi" Toshkent-2019
6. M.B.Berdiyeva "O'qituvchi kreativ kompetensiyasining o'quvchilar kreativ fikrlashiga ta'siri" 2023-yil
7. M.B.Berdiyeva "Yangi O'zbekistonda ma'rifatli shaxs tarbiyasi"-2022-yil
8. Tovbayevna, M. N., & Nosirova, M. (2021). Methods Of Organizing Geography Lessons For Children people With Disabilities Inclusive Education. JournalNX, 7(03), 187-190.
9. Khudayberdievich, R. B., Tavbaevna, M. N., Muratovna, N. S., Djumanovna, T. M., & Kurbanovna, T. R. (2019). Educating research approach in future teachers. Journal of Critical Reviews, 7(4), 2020.
10. Мисирова, Н. Т., & Ўришова, Х. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ИЖОДИЙ КАСБИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. Science and innovation, 1(B3), 35-39.

11. Ilhomovna, M. S. (2021). Eco-friendly environment-the foundation of a healthy generation. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 892-895.
12. Musurmonova, S. I. (2021). THE ROLE OF PARENTS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SMALL CHILDREN. In *НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 104-106).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH